

специализированных фирм и смежных отраслей, растет участие в этом процессе компаний самого разного профиля.

Исходя из изложенного, можно заключить, что ИКТ играют роль необходимого элемента в механизме защиты отечественных товаропроизводителей, обеспечивают его согласованное, оперативное, эффективное функционирование.

Список использованных источников

1. Указ Президента РФ от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402944760/>

2. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70711352/>

3. Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://comfex.ru/inspection/381903860537>

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/

5. Родионова И.А., Гордеева А.С. Роль информационных технологий в социально-экономическом развитии стран мира // Вопросы инновационной экономики. – 2015. – № 7. – С. 18.

УДК 004.9:330
DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

КУЛИК Е.И.,
канд, экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республике»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено значение цифровой экономики для разных сфер деятельности. Приведен пример цифрового отставания стран мира. Систематизированы факторы, влияющие на уровень развития цифровой экономики. Обоснована необходимость изменения подходов к стратегическому развитию государства.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, цифровизация мировой экономики, развивающиеся страны

DIGITALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY

**KULIK E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic.**

The article discusses the importance of the digital economy for different spheres of activity. An example of the digital lag of the countries of the world is given. The factors influencing the level of development of the digital economy are systematized. The necessity of changing approaches to the strategic development of the state is substantiated.

Keywords: digital technologies, digital economy, digitalization of the world economy, developing countries

Актуальность. В настоящее время мировая экономика развивается под значительным влиянием цифровизации, в этих условиях современные технологии проникают во все отрасли экономики.

Для всех государств, не зависимо от уровня экономического развития, открываются возможности с точки зрения создания стоимости и получения выгод в цифровой экономике. Именно поэтому современный этап развития многих стран связан с поиском и переходом на новую модель экономического развития, в основу которой положено использование технологических и цифровых инноваций.

Данный процесс сопровождается не только позитивными последствиями, но также и негативными, что в свою очередь отражается на уровне внедрения цифровых технологий в экономическую и социальную деятельность государств. Однако увеличивающийся цифровой разрыв создает опасность еще большего отставания развивающихся стран, и особенно наименее развитых из них. Поэтому, приоритетным направлением для любой страны должно стать принятие обоснованных решений при выборе различных стратегий и практических мер, направленных на использование преимуществ цифровой экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Определению вклада цифровой экономики в общее экономическое развитие, доли цифровой экономики в экономике разных стран, динамике развития самой цифровой экономики посвящены работы многих учёных и экономистов, среди которых Зверева А.А. [1], Беяева Ж.С., Моденова А.К. [2], Смирнов Е.Н. [3], Никулина О.В. [4], Сафонов А.Ю. [5], Аванесян Э.А. [6], Кобец Е.А.,

Сахбиева А.И., Бердиева У.А. [7], Платунина Г.П. [9], Ермоленко Д.С. и др. При этом не достаточно исследованными остаются вопросы, связанные с причинами неравенства развития цифровой экономики в разных странах и направлений выхода из данной ситуации.

Цель статьи – обобщить причины неравенства и дисбаланса в развитии государств возникших под влиянием развития цифровой экономики и предложить основные подходы в решении данной проблемы.

Изложение основного материала исследования. Начало XXI в. ознаменовалось революционными изменениями в экономике на основе стремительного внедрения информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций, что повлияло на возникновение и формирование цифровой экономики. В настоящее время, данный процесс затронул большинство стран мира и носит глобальный характер.

Цифровая экономика охватывает все сферы экономики: производственную, торговую, финансовую, социальную, поэтому носит комплексный характер.

При правильном и своевременном развитии она способна дать огромные преимущества большому и малому бизнесу, способствовать повышению производительности производства, созданию новых рынков и отраслей. В настоящее время, благодаря инструментам цифровой экономики, многие услуги можно получить, не выходя из дома, сокращается количество посредников в цепочке поставок, разнообразные данные являются ценным ресурсом.

По оценкам Всемирного банка, использование цифровых технологий способствует постепенному размыванию государственных границ, что в свою очередь способствует экономическому, социальному и культурному развитию стран. [1].

Однако, ускорения экономического развития достигли страны, которые планомерно внедряют цифровые технологии и механизмы лидерства в цифровой экономике, что позволило создать в короткие сроки огромного богатства, сосредоточенного у небольшого числа стран, компаний и лиц. Таким образом, важным признаком сегодняшнего дня является стремительное увеличение цифровых разрывов, создающих опасность все большего отставания развивающихся стран.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, цифровая экономика развивается стремительно, но неравномерно. В данной тенденции не прослеживается зависимость от уровня экономического развития. Так, ведущую роль неизменно играют две страны, одна из которых является развитой, а другая – развивающейся, а именно Соединенные Штаты и Китай. На их долю в данном процессе приходится 90% рыночной капитализации 70 крупнейших цифровых платформ мира. Таким образом, во многих областях развития цифровых технологий остальные государства, и в особенности страны Африки и Латинской Америки, намного отстают от лидеров [6].

Среди проблемных развитых государств, некоторые эксперты выделяют: Чехию, Грецию, Венгрию, Польшу, Словакию, Словению, Испанию. Среди развивающихся стран к аутсайдерам относящимся: Чили, Египет, Кения, Нигерия, ЮАР, Таиланд.

Например, самый низкий показатель использования Интернета в странах Западной и Центральной Африки, всего 15% от численности населения. Немного выше этот показатель в странах Южной Азии и Восточной и Южной Африке – 20% и 21% соответственно, таким образом, в этих регионах каждый пятый житель является пользователем Интернета. Это лишь один из примеров цифрового отставания.

Таблица 1

Численность пользователей интернета (% населения)

Регионы	2000	2010	2020
1. Западная и Центральная Африка	0	7	15
2. Восточная Азия и Тихоокеанский регион	2	29	51
3. Восточная Африка и Юг Африки	1	7	21
4. Европа и Центральная Азия	2	36	79
5. Латинская Америка и Карибский бассейн	3	34	66
6. Ближний Восток и Северная Америка	1	21	60
7. Южная Азия	0	7	20

Существует очень много причин влияющих на уровень развития цифровой экономики и темпы ее развития в разных странах. Среди основных, необходимо выделить, тот факт, что в целом данный процесс развивается очень стремительно, и в истории человечества не было аналогов таких темпов реформирования, что значительно затрудняет внедрение цифровых технологий во многих странах мира.

Следующие причины в большей мере проявляются в государствах, которые не только не разрабатывают системы цифрового производства и управления, но и не используют их в экономике.

Для данных государств цифровизация осложняется тем, что отечественные технологии не соответствуют запросам экономики, их возможности значительно ниже зарубежных аналогов. Предприниматели, в свою очередь, не готовы вкладывать финансовые ресурсы в инновационные разработки, а без этого невозможно совершенствовать цифровую инфраструктуру.

На уровень развития цифровых технологий также отрицательно влияет высокий уровень бедности населения, консервативное мышление граждан и предубеждение по отношению ко всему новому, проблемы кадрового дефицита. Для цифровой экономики неприемлема бюрократизация технических процессов, это делает невозможным автоматизацию однотипных процессов. Для устранения такого барьера необходимо вносить изменения в правовую базу во всех сферах деятельности.

Обобщение практики внедрения цифровых технологий, позволило сгруппировать факторы, препятствующие цифровой трансформации

развивающихся стран, по трем уровням: государство, финансы, кадры (табл. 2). Без принятия соответствующих мер данный разрыв приведет лишь к дальнейшему увеличению неравенства в распределении доходов. В связи с этим важно наметить, что необходимо сделать для улучшения существующего положения дел.

Необходимо отметить, что ключевая роль в управлении трансформации экономики страны в направлении цифровизации должна принадлежать государству. Государственным органам необходимо стимулировать и регулировать развитие цифровых технологий с целью получения положительных эффектов и сдерживать негативные последствия цифровой трансформации. К основным направлениям государственного регулирования относятся вопросы электронного управления, цифровизация бизнеса и промышленности, внедрение цифровых прав, «твердой» и «мягкой» инфраструктуры, преодолении цифрового разрыва в обществе и т.д. [10].

Таблица 2.

Факторы, препятствующие цифровой трансформации развивающихся стран

Государство	Финансы	Кадры
Низкое развитие информационной инфраструктуры. Отсутствие стандартов применения цифровых технологий. Отсутствие инфраструктуры цифрового доверия. Недостаточность правового регулирования отношений в цифровой экономике. Отсутствие специальных мероприятий государственной поддержки внедрения цифровых технологий предприятиями.	Отсутствие собственных средств. Отсутствие инвестиционных ресурсов. Высокая стоимость проектов по применению цифровых технологий. Высокие затраты на эксплуатацию оборудования, основанного на цифровых технологиях. Низкий инновационный потенциал предприятий.	Дефицит специалистов, отвечающих требованиям цифровой эпохи. Дефицит квалификации у персонала, внедряющего и обслуживающего цифровые технологии. Технологическая некомпетентность пользователей. Низкая цифровая культура.

В последнее десятилетие многие страны приняли национальные программы развития цифровизации. В то же время анализ существующих сегодня программ и стратегий цифрового развития показывает определенную однородность подходов к формированию таких документов, но, с другой стороны, существенные различия в их формате и содержании.

Так, при разработке соответствующих стратегий не учитываются процесс размывания границ между секторами в связи с повышением роли услуг, а также существуют проблемы применения национальных законов и регулирующих положений в отношении трансграничной торговли цифровыми услугами и продуктами.

Для решения этой проблемы, необходимо пересмотреть существующие и/или разработать новые стратегии, законы и регулирующие положения во

многих областях, которые должны способствовать появлению новых возможностей для создания стоимости и получения выгод на национальном уровне, а также для осуществления дальнейших структурных преобразований посредством цифровизации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Для большинства стран внедрение цифровой экономики и их долгосрочные последствия остаются малоизученной сферой, а существующие стратегии развития не соответствуют стремительному процессу преобразований, происходящих в экономике под влиянием цифровых технологий. Многие проблемы можно решить с помощью национальной политики и стратегий, что позволит подготовить страны к созданию стоимости и получению выгод.

Однако глобальный характер цифровой экономики обуславливает необходимость расширения диалога и разработки политики на международном уровне, что требует дополнительных исследований.

Список использованных источников

1. Зверева А.А., Беляева Ж.С., Сохаг К. Влияние цифровизации экономики на благосостояние в развитых и развивающихся странах // Экономика региона. – 2019. – Т. 15, вып. 4. – С. 150-162
2. Развитие цифровой экономики как фактор повышения уровня экономической безопасности страны: монография / под ред. А.К. Моденова; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург, 2020. – 316 с.
3. Смирнов Е.Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, производство, рынки. Монография – М.: Мир науки, 2019. – Сетевое издание. Режим доступа: <https://izd-mn.com/PDF/38MNNPM19.pdf>
4. Никулина О.В. Анализ влияния цифровизации мировой экономики на развитие инновационной деятельности промышленных предприятий // Экономика: теория и практика. 2020. № 1 (57) С. 40-49.
5. Сафонов А.Ю. Развитие цифровой экономики в мире // Московский экономический журнал. 2019. № 9 – С. 150-156.
6. Аванесян Э.А., Кобец Е.А., Сахбиева А.И. Цифровая экономика: основные перспективы поступательного развития // Московский экономический журнал. 2021. № 9 – С. 605-610
7. Бердиева У.А. Развитие цифровой экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 2-1.
8. Турсунов Ф. Цифровая трансформация в экономике // ОИИ. 2021. № 3.
9. Платунина Г.П., Ермоленко Д.С. Тренды в развитии цифровой экономики // Экономика и качество систем связи. 2021. № 1 (19)
10. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации. – Группа Всемирного банка, <http://documents.worldbank.org/curated/pt/413921522436739705/pdf/EAEU-OverviewFull-RUS-Final.pdf>.)